

2
0
2
5

№ 1

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy,
innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid
ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
490 sahifa, yanvar, 2025-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Muhandislik va Iqtisodiyot

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarni jalb etishning mazmun-mohiyati va nazariy asoslari.....	16
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li	
Muqobil energiyalarni tadqiq etish ilmiy – amaliy markazi.....	22
Mingyosharov Shahboz Sadillo o'g'li, Eshqulov Muhridin Urozboy o'g'li	
Ishlab chiqarish hisobining ayrim masalalari	28
Sidikov Nizomiddin G'ulomovich	
Совершенствование практики кредитования субъектов предпринимательства коммерческими банками.....	31
Джаббаров Алишер Кайимович	
Получение новых свойств соусов-паст за счёт добавления муки пророщенной крупы маш (vigna radiata)	37
Эрматов Отабек Сайитович, Холдоров Баходир Баратович, Додаев Кучкор Одилевич	
Ta'lim xizmatlari bozorida innovatsion marketing strategiyalardan foydalanish	41
Shaxobiddinova Malohat Zaynilobiddin qizi	
Transport vositalari sanoatini texnik transformatsiyalashda venchur iqtisodiyoti masalalari.....	47
Siddiqjanov Samandar Sohibjon o'g'li	
Исследование основные характеристики алюмосодержащие коагулянтов.....	53
Махмудов Мухтор Жамолович, Ҳайдаров Бекзоджон Абдумалик ўғли	
Kompressor stansiyalarda gaz haydash agregatlarining ishini optimallashtirish.....	62
Umarov Alixan Axmadovich	
Исследования условия процесса получения дорожных битумов на основе нефтяного сырья.....	75
Хужакулов Азиз Файзуллаевич, Абдуллаева Шохиста Шухратовна	
O'zbekistonda turistlarga ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatishni rivojlantirishning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish	81
Maxmadiyeva Charos Xayrullayevna	
Tijorat banklari tizimi barqarorligining nazariy asoslari.....	85
N.Q.Xolov	
G'o'zaning yangi tizmalarini tola sifati ko'rsatkichlari bo'yicha baholash.....	90
Boltaboev Xusniddin Abdig'anievich	
Sug'oriladigan tomorqa xo'jaligida yerdan foydalanishning xorij tajribalari.....	94
Haydarov Zafar Qahramonovich	
Энергоэффективность промышленности в современных условиях: концептуализация понятия и эмпирический анализ	99
Хамдамова Гавхар Абсаматовна	
Milliy korporativ boshqaruv tizimini xalqaro standartlar va zamonaviy ilg'or amaliyot asosida rivojlantirish.....	106
Ergashev Axmadjon Maxmudjon o'g'li, Mirobidov Mirzohid Yaxyoyevich	
Axborotlarni uzatishda tarmoqqa bo'ladigan tahdidlar.....	111
Sayidov Nozimjon Abdulnosirovich, Burhanova Zulhumor Odiljon qizi	
Namangan viloyat iqtisodiyotida mehnat resurslarini shakllantirish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish.....	117
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Marupova Mohina Abduvoyit qizi	

Fuqarolik jamiyati institutlarini qo'llab-quvvatlashda davlat subsidiyasining o'rni.....	122
Xusanov Otabek Nishonovich	
Перспективы внедрения исламских финансовых продуктов в узбекистане.....	128
Абдувосидова Гуландом Абдурашид кизи	
Tadbirkorlik subyektlari faoliyatida xalqaro standartlarni joriy etish metodologiyasi	135
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Davlat xaridlarida narx differensial indeks: o'zbekiston amaliyotida regressiyaviy tahlil va iqtisodiy xulosalar.....	140
Majidov Nizom Baxramovich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy mustaqilligini ta'minlashning ilg'or xorij tajribasi va undan O'zbekistonda foydalanish istiqbollari	146
Kudaybergenova Guzal	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	151
Xudayarov Oybek Odilovich	
Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash.....	157
Raximov Eshmurod Normuradovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida investitsiyadan samarali foydalanish.....	163
Elboyeva Shaxzoda Olim qizi	
Sanoat korxonalarida tashqi iqtisodiy faoliyatini moliyaviy salohiyatini ta'minlash mexanizmi	168
Jalolov Ilhomjon Isomiddinovich	
Xizmat ko'rsatish korxonalarida resurslardan oqilona foydalanish yo'llari	176
Seytnazarov Berdibek Ametbekovich	
Public-private partnership: essence, functions and world practice	179
Ataniyazova Maksuda Baltabayevna	
Kichik biznes firmalarining ilmiy-nazariy asoslari	185
Berdiyeva Dilfuza Axatovna, Akramov Ruslan G'ayrat o'g'li	
Atrof-muhitni muhofaza qilish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish va barqaror rivojlanish imkoniyatlarini o'rganish.....	190
Egamberdiyev Humoyun	
Texnik va yuk stansiyalarda stansiya texnologik markazi operatori ish faoliyatini takomillashtirish.....	195
Bo'riyev Shuxrat Xamroqul o'g'li	
Raqamlashtirish sharoitida tijorat banklarning depozit operatsiyalarini takomillashrish.....	201
O.O.Xudayarov	
Donni sovuq konditsionerlash qurilmasining xo'jalik sinovlari va uning iqtisodiy samaradorligi.....	207
Akramova Gulhayo Abidovna	
Mamlakatimizda innovatsion bank xizmat turlarini joriy etish: zamonaviy yondashuv va istiqbollar	218
Mo'minova Ma'suda Baxtiyarovna	
Korxonalarining innovatsion faoliyatini moliyalashtirish bo'yicha rivojlangan mamlakatlar tajribasi	223
Shomansurova Zilola Abduvaxitovna	
Роль предприятий общественного питания в осуществлении социальной политики государства в условиях развития инновационной экономики	231
Зайналова Камола Нодировна	

Barqaror rivojlanishda hududiy resurslardan samarali foydalanish	237
Baxtiyorova Dildora	
Boshqaruvning tashkiliy tuzilmasi va qaror qabul qilish tuzilmalarini tadqiq qilish va loyihalashtirish	243
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Mechanisms and business environment for the development of small business and private entrepreneurship in Uzbekistan	252
Abduvohidov Behzod xxx	
IT xizmatlar eksportini moliyaviy ta'minotini takomillashtirish	257
Jumaboyev Akmaljon Sheraliyevich	
Sug'urtada anderrayting xizmatini xorij tajribasidan foydalanish.....	264
Mirzoyev Sayfullo Fayzulloyevich	
Бизнес-анализ и оптимизация механизма коммерциализации научно-инновационных разработок организации	270
Бобокулов Шохрух, Кунгратов Ильмурод Кузибай угли	
Ko'chmas mulk qiymatini baholashning xorijiy tajribalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	276
Ishonqulov Nizamjon Fayzullaevich	
Klasterlar iqtisodiy nochorligining oldini olish yo'llari.....	287
Dusmuratov Radjabay Davlatbaevich	
Tijorat banklari foiz siyosatini xorij tajribasi asosida takomillashtirish	293
Orifova Dilnoza Obid qizi	
Tijorat banklari tomonidandan valyuta operasiyalarini rivojlantirishning asosiy jihatlari.....	299
Akbarov Husniddinjon Mo'ysin o'g'li	
Muammoli kreditlar ulushining bank aktivlariga ta'siri	305
Ruziyev Baxtiyor Salimboyevich	
Kichik biznes subyektlarini rivojlantirishda innovasion faoliyatining ilmiy-nazariy asoslari	312
Baxridinova Shaxnozaxon Shukurullayevna	
Xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirish orqali aholi farovonligini oshirish va kambag'allikni qisqartirish yo'llari	319
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Boliyev Jaloliddin Qaxramonovich	
Tijorat banklarini transformatsiyalash sharoitida raqamli texnologiyalarning o'rni	329
Norov Akmal Ruzimamatovich, Ruzimamatov Nurmuhammad Akmal o'g'li	
Innovatsion tizimlarga atrof-muhit va ichki omillar ta'siri	335
Abdullayev Baxodir	
Uzumchilik majmuida kooperatsiyani rivojlantirish bo'yicha xorijiy tajribalar va ularni mamlakatimizda qo'llash imkoniyatlari	343
Boltayev Nazarbek Narzullayevich	
Развитие инфраструктуры электромобилей в республике узбекистан: экономический и экологический аспекты	350
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruv tamoyillarini joriy etish va rivojlantirish yo'llari	358
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Strategic human resource management: enhancing career planning, employee loyalty and workplace integrity.....	365
Khasanov Sarvar Ulugbek ugli	
Investitsiyalarni fond bozori orqali moliyalashtirishning nazariy asoslari.....	371
Mamataliyev Bobur Saidnazar o'g'li	

O'zbekistonda elektron tijoratning tashkil qilinish va yuritishdagi dolzarb muammolari va ularni hal etish yo'llari.....	376
Sodiqov Abdulhafiz	
Iqtisodiy masalalarni yechishda aniq va xosmas integrallardan foydalanish metodlari.....	389
Sh.A.Saipnazarov	
Muhandislik-texnik oliy o'quv yurtlari o'qituvchilarining pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha eksperiment natijalari va dinamik tahlil.....	397
B.A.Xudayarov, D.B.Alimova, F.Turayev, A.M.Dodobayev	
Paxta xom ashyosini sovutish jarayonida temperaturasini aniqlash.....	406
A.Z. Mamatov, Sh.N. Bomurotov	
Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutaning xalqaro savdodagi o'rni va trading strategiyalarini tahlil qilish.....	412
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Banklarda muammoli aktivlarni qisqartirishdagi muammolar va ularning yechimlari.....	418
Mitillaev Ibroximjon Tursunpo'latovich	
Tijorat banklari boshqaruv faoliyati risklarini ekonometrik baholash.....	424
Raxmanov Mexridin Sindarovich	
Mintaqa iqtisodiy tizimini barqaror rivojlantirishning asosiy tamoyillari.....	431
Tursunova Aziza Xoshimovna	
Устойчивое развитие в инженерии: экономические подходы и инновации в Узбекистане.....	435
Хусаинов Равшан Рахимович	
Unlocking opportunities in Uzbekistan's derivatives markets: insights from South Korea and India.....	442
Kamolova Ezoza Zafar kizi	
Intellectual tizimlarning matematik va dasturiy ta'minoti mavzusini o'qitishning zamonaviy metodlari.....	448
Muhammadiyev Abdulaziz Mamarasulovich	
Организационно-экономический механизм повышения эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли и ее основные элементы.....	454
Матчанов Азамат Абадович	
Kapital bozorida emitentlar faoliyati tahlili.....	461
Sardor Omonov	
Xo'jalik yurituvchi subyektlari moliyaviy resurslarini boshqarishning metodologik jihatlari: zamonaviy yondashuvlar va rivojlanish istiqbollari.....	468
Jiyanova Nargiza Esanboyevna	
Tijorat banklari kapitalini tartibga solish: rivojlanish tarixi va zamonaviy tendentsiyalari.....	477
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
Turli mulk shakllari kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari.....	484
Norboyev Odil Abrayevich	

TURLI MULK SHAKLLARI KAPITALLASHUVI ORQALI AHOLI TURMUSH DARAJASINI OSHIRISH YO‘LLARI

Norboyev Odil Abrayevich

Iqtisodiyot nazariyasi kafedrası dotsenti,

Annotatsiya: Ushbu maqolada mulk shakllarining kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo‘llari va amaliy choraları ifodalangan. Aholi turmush darajasini oshirishda mulkiy huquqlarning himoyasini kuchaytirish, ijtimoiy holatini yaxshilash va farovonligini oshirish, mulkiy xilma-xillikni ta‘minlash, yangiliklarni qabul qilish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, malakali kadrlarni ko‘paytirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish hamda innovatsiyalarni rivojlantirish zarur. Ushbu jarayon iqtisodchi olimlar qarashlari bilan bog‘liq masalalar doirasida yoritib berilgan.

Kalit so‘zlar: turli mulk shakllarining kapitallashuvi, aholi ijtimoiy holatini yaxshilash, iqtisodiy jihatlari, rivojlantirish samaradorligi, mulkiy xilma-xillikni ta‘minlash, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, malakali kadrlarni ko‘paytirish.

Abstract: The article examines ways and practical measures to improve the standard of living of the population by capitalizing forms of ownership. To improve the standard of living of the population, it is necessary to strengthen the protection of property rights, improve the social status and well-being of the population, ensure property diversity, introduce innovations, increase the number of new modern technologies, etc. qualified personnel, create new jobs and promote innovations.

Key words: Capitalization of various forms of ownership, improvement of the social status of the population, economic aspects, development efficiency, ensuring diversity of ownership, increasing modern technologies and qualified personnel.

Аннотация: В статье рассматриваются пути и практические меры повышения уровня жизни населения путем капитализации форм собственности. Для повышения уровня жизни населения необходимо усилить защиту прав собственности, повысить социальный статус и благосостояние населения, обеспечить имущественное разнообразие, внедрить инновации, увеличить количество новых современных технологий и т.д. квалифицированные кадры, создавать новые рабочие места и продвигать инновации.

Ключевые слова: Капитализация различных форм собственности, повышение социального положения населения, экономические аспекты, эффективность развития, обеспечение разнообразия собственности, увеличение современных технологий и квалифицированных кадров.

KIRISH

Zamonaviy iqtisodiyotda turli mulk shakllarini rivojlantirish va ularning kapitallashuv jarayoni iqtisodiy o‘shish hamda aholi turmush darajasini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Turli mulk shakllari – xususiy, davlat, jamoat va aralash mulk – iqtisodiy jarayonlarni diversifikatsiya qilish va jamiyatning har bir qatlamini iqtisodiy hayotga jalb etish imkonini yaratadi. Shu bilan birga,

kapitallashuv jarayoni orqali mazkur mulk shakllarining qiymati oshishi, ularning samarali boshqarilishi va iqtisodiy faoliyatga jalb etilishi aholi farovonligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur mavzuning dolzarbligi jahon iqtisodiyotida yuz berayotgan o'zgarishlar, global raqobatning ortishi, resurslardan samarali foydalanish va aholining ijtimoiy himoyasini kuchaytirish zarurati bilan belgilanadi. Xususan, O'zbekiston sharoitida mulk shakllarining diversifikatsiyasi va ularning kapitallashuv jarayonini takomillashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan islohotlar aholining turmush darajasini yaxshilashda muhim o'rin tutadi. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning asosiy vazifalaridan biri mulkdorlar sinfini shakllantirishdir.

O'zbekiston Prezidenti Sh. M. Mirziyoyev o'zining "Yangi O'zbekiston strategiyasi" asarida: "Yangi O'zbekiston – keng iqtisodiy imkoniyatlar mamlakatidir. Iqtisodiy siyosatimizning asosiy tamoyillaridan biri – har bir fuqaro boy bo'lsa, davlat boy bo'ladi, har bir oila farovon bo'lsa, mamlakat farovon bo'ladi" deb ta'kidlagan [1]. Shu munosabat bilan, mazkur tadqiqotning maqsadi turli mulk shakllarining kapitallashuv jarayonini tahlil qilish, uning iqtisodiy va ijtimoiy ahamiyatini aniqlash hamda aholi turmush darajasini oshirish uchun amaliy taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iboratdir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mulk shakllarining kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasini oshirish yo'llari va amaliy choralari masalalariga mamlakatimiz va chet ellik tadqiqotchi olimlar ham o'z hissalarini qo'shmoqda. Shu bilan bir qatorda, mulkdorlar haq-huquqlarini himoya qilish, aholi ijtimoiy holatini yaxshilash masalalari hali yetarlicha tadqiq etilmagan.

A. Smit kapitalistlarning roli va kapital jamg'arilishi taraqqiyot uchun zarurligini o'z qarashlarida ifodalaydi. Uning fikricha, boyluk va daromadga intilish iqtisodiyotda yetarli resurslar to'planishi va iqtisodiy o'sishga olib keladi. Xususiy mulkchilikka asoslangan iqtisodiyotda kapital manbai yakka shaxslarning jamg'armalaridan iborat. Smitning ta'kidlashicha, ishchilar kapital jamg'ara olmaydi, chunki ularning ish haqlari faqat birlamchi ehtiyojlarni qondirishga yetadi. Yer egalari esa kapital yig'ishga yetarli daromadga ega bo'lishiga qaramay, o'z mablag'larini noishlab chiqarish sohasiga yo'naltiradi va farovon hayot kechirishga sarflaydi. O'sib borayotgan ishlab chiqaruvchilar sinfi vakillari esa daromadga, jamg'arish va investitsiya kiritish orqali boyluklarini ko'paytirishga intiladi. Ular jamiyatga muruvvat ko'rsatuvchilar hisoblanadi, deya xulosa qiladi Smit. Uning fikricha, daromadning notekis taqsimlanishi kapitalistlar uchun muhim ijtimoiy ahamiyatga ega. Daromadning teng taqsimlanmagan sharoitidagina iqtisodiy o'sish ta'minlanishi mumkin, chunki yil davomida ishlab chiqarilgan mahsulot iste'mol qilinadi [3].

Unumli mehnat nazariyasi. J. S. Millning bu nazariyasi mohiyatan A. Smit nazariyasi bilan uyg'unlik kasb etadi. J. S. Millning ta'kidlashicha, faqat unumli mehnat (natijasi ko'rinib turadigan mehnat) boyluk, ya'ni moddiy ne'matlar yaratadi. Uning nazariyasidagi yangilik shundan iboratki, mulkni muhofaza qiluvchi mehnat hamda jamg'armalarni ko'paytirishga imkon beruvchi malakaga ega bo'lish uchun sarflanadigan mehnatni ham unumli mehnat deb hisoblaydi. J. S. Millning tasdiqlashicha, agar iste'mol jamiyatning ishlab chiqaruvchi kuchlarini qo'llab-quvvatlasa va ularni ko'paytirsam, unumli mehnatdan keladigan daromad unumli iste'mol hisoblanadi. Unumsiz mehnatdan keladigan har qanday daromad esa faqat unumli mehnat orqali yaratilgan boylukning oddiy qayta taqsimlanishidir. Agar ish haqi ishchining va uning oilasining yashashi uchun zarur vositalar minimumini ta'minlasa, u unumli iste'mol hisoblanadi. Biroq ish haqining zeb-ziyatga sarflangan qismi unumsiz iste'mol hisoblanadi [4].

J. S. Mill foydaning vujudga kelish sababini A. Smit va D. Rikardo kabi izohlaydi: "Foyda ayirboshlash natijasida emas, balki mehnatning unumdorligi natijasida vujudga keladi" [5].

Amir Temur Angliya va Fransiya qirollariga murojaat qilib, xalqaro savdo aloqalarini rivojlantirishga harakat qilgan. Mashriqdan Mag'ribgacha bo'lgan savdo-sotiq ishlarini kuchaytirish uchun zarur sharoitlar yaratilgan. Masalan, bir kunlik karvon yo'lida barcha zarur vositalar – ot, yem-xashak, oziq-ovqat, suv – doimo tayyor bo'lgan, sardobalar qurilgan, qaroqchilar qattiq jazolangan. E'tiborga loyiq jihati shundaki, chetdan olib kelingan tovarlar ustiga 10 foiz narx qo'shib sotishga ruxsat berilgan. Bugungi zamon nuqtayi nazaridan qaraganda, bu amaliyot bir tomondan chet el tovarlariga bo'lgan talabni oshirgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, aholining iste'mol buyumlariga bo'lgan ehtiyojini qondirish imkonini bergan [6].

Alisher Navoiy o'zining "Mahjub ul-qulub" (1500-yil) asarida mamlakatdagi ijtimoiy guruhlarining jamiyatda tutgan o'rnini ko'rsatishga harakat qilgan. Uning fikricha, dehqonlar, hunarmandlar va xalqaro savdo bilan shug'ullanuvchi savdogarlar jamiyatning moddiy boyligini yaratishda va mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi [7].

Amir Temur ilm-fan va ilmi insonlarning jamiyat rivojida rolini yuqori baholagan. "Sayyidlar, olimlar va fozillarga dargohim doim ochiq edi, – deyiladi "Tuzuklar" asarida, – chunki bu insonlar mamlakat rivojida ustundirlar". Amir Temur 1401-yilda Shom (hozirgi Suriya) yurtini zabt etganda taniqli olim Ibn Xaldun (1332–1406) asirga tushgan. Sohibqiron uning ilmiy qobiliyatlarini e'tirof etib, unga izzat-hurmat ko'rsatgan va ozod qilgan [7].

Navoiy boylikni ikki yo'l bilan orttirish mumkinligini ta'kidlaydi. Birinchisi – o'z mehnati bilan boylik to'plash va uni oqilona sarflash. Bu yo'l Navoiy tomonidan qo'llab-quvvatlangan. U boylikni uch qismga bo'lishni tavsiya etgan: bir qismi ketgan xarajatlarga, ikkinchisi shaxsiy ehtiyojlarga, uchinchisi esa ijtimoiy manfaatlarga sarflanishi lozim. Navoiy o'z hisobidan ko'plab madrasa, shifoxona, hammom, ko'prik kabi inshootlar qurdirgan [7].

Navoiy xalqaro savdoga ijobiy munosabatda bo'lsa-da, mamlakat ichkarisida faoliyat yurituvchi olibsotarlarga nisbatan salbiy munosabat bildirgan. Ularning "o'z foydasi uchun boshqalarga qahatchilik istovchi, arzon olib qimmat sotuvchi" ekanligini ta'kidlab, bu holat aholi farovonligini oshirish yo'lidagi to'siqlardan biri ekanini qayd etgan [8].

Q. H. Abdurahmonov va Sh. R. Xolmo'minovning tadqiqotlarida aholi turmush darajasining nazariy asoslari yoritilib, uni oshirish yo'nalishlari tahlil qilingan. Ularning fikricha, "aholi turmush darajasi deganda ularning hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan moddiy va ma'naviy ne'matlar bilan ta'minlanishi hamda kishilar ehtiyojining bu ne'matlar bilan qondirilish darajasi tushuniladi" [9].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotimiz mavzusi mulk shakllarining kapitallashuvi orqali aholi turmush darajasi va farovonligini oshirish masalalariga bag'ishlanganligi sababli, avvalo, ushbu mavzu doirasida mamlakatimiz Prezidenti qaror va Farmonlari hamda Hukumatimiz tomonidan qabul qilingan qarorlar bilan belgilangan vazifalar o'rganildi. Shuningdek, mavzu bo'yicha tadqiqot olib borgan iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlari tahlil qilinib, mavzuning o'rganilganlik darajasi aniqlandi. Tadqiqot metodologiyasi sifatida statistik tadqiqot, adabiyotlarning qiyosiy tahlili va farazni asoslash usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Zamonaviy bozor iqtisodiyoti tizimida aholi ijtimoiy holatini yaxshilash va farovonligini oshirish mulkiy xilma-xillikni ta'minlash bilan uzviy bog'liq. Oldin ta'kidlanganidek, mulkning iqtisodiy realizatsiyasi undan olinadigan daromad orqali namoyon bo'ladi. Shunga ko'ra, jamiyatda mulkdan maksimal daromad olish mexanizmlarini shakllantirish orqali mulk egasi bo'lgan aholining ijtimoiy holati va farovonligini oshirish jarayonlarini quyidagi jadval orqali ifodalash mumkin (1-rasm).

1-rasm. Mulk shakllari xilma xilligining uning realizatsiyasi va aholi farovonligiga ta'siri¹.

1 Муаллиф ишланмалари асосида тузилган.

O'rta mulkdorlar sinfining ijtimoiy-iqtisodiy mazmuni, uning jamiyatdagi o'rni hamda mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga ta'siri kabi yuqorida tadqiq etilgan nazariy-uslubiy masalalardan kelib chiqqan holda, O'zbekistonda o'rta mulkdorlar sinfini kengaytirish zarurligini ilmiy asoslash mumkin. Quyidagi jadvalda xorijiy olim va mutaxassislar tomonidan o'rganilgan hamda aniqlangan o'rta mulkdorlar sinfining xususiyatlari aks etgan bo'lib, ushbu xususiyatlardan O'zbekiston sharoitida ijtimoiy-iqtisodiy tizimning qaysi jabhalarini rivojlantirishda samarali foydalanish mumkinligi ifodalangan (1-jadval).

1-jadval. O'zbekistonda o'rta mulkdorlar sinfini kengaytirish zarurligini ifodalovchi asosiy jihatlar.

O'rta mulkdorlar sinfining xorijiy olim va mutaxassislar tomonidan o'rganilgan va aniqlangan xususiyatlari		O'zbekistonda samarali foydalanish mumkin bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy tizimning asosiy jabhalari
Bozorda ideal potensial xaridorlarni tarkib toptirish (Cheryl, 2015)	⇒	Ichki talabni kuchaytirish
Zamonaviy axborot texnologiyalari sohasi mahsulotlari (mobil aloqa telefonlari, mikrokompyuterlar, tabletlar)ning asosiy iste'molchisi (Yener, 2015)	⇒	Zamonaviy texnologik tarmoqlarni rag'batlantirish
Yangi rivojlanayotgan bozorlarda o'z xaridlari bilan ulkan iqtisodiy kuchni tashkil etishi (Yener, 2015)	⇒	Yangi bozorlarni tartibga solish
Quyidagi singari insoniy qadriyatlarni tarkib toptirish: - kelajakka bo'lgan ishonch; - jamg'arish jarayonini oshirish; - mulkiy egalik va mas'uliyat bilan yondashish hissi; - kelajak avlod uchun munosib hayot sharoitlarini yaratishga intilish (Yener, 2015)	⇒	Jamiyat ma'naviy qiyofasini yuksaltirish
- sog'liqni saqlash va ta'lim sohasidagi ijtimoiy siyosatning faollashuvi; - fuqarolarning demokratik jarayonlardagi ishtiroki va davlat boshqaruvining takomillashuvi (Norman, 2012)	⇒	Jamiyat siyosiy tizimini takomillashtirish
- jamiyat boshqaruvi va siyosiy hayotdagi ishtirokning kengayishi; - ixtiyordagi moddiy boylik va resurslar hajmini oshirish; - mulkda ishtirok etish va mulk huquqi bilan bog'liq jarayonlarni tartibga solish (Norman, 2012)	⇒	Jamiyatning iqtisodiy-huquqiy negizini mustahkamlash

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, O'zbekistonda o'rta mulkdorlar sinfini kengaytirish orqali iqtisodiy siyosatning quyidagi yo'nalishlarida dastak sifatida foydalanish mumkin:

- Aholining keng qatlamlari daromadlarini oshirish hisobiga ichki talabni kuchaytirish.
- O'rta mulkdorlar qatlami vakillarining ehtiyoj va qiziqishlarini inobatga olgan holda zamonaviy texnologik tarmoqlarning kengayishini rag'batlantirish.
- Jahondagi rivojlanish tendensiyalari asosida yangi bozorlarni tartibga solish.
- Kelajakka bo'lgan ishonchni mustahkamlash, jamg'arish jarayonini rivojlantirish, mulkiy egalik va mas'uliyat bilan yondashish hissini shakllantirish hamda kelajak avlod uchun munosib hayot sharoitlarini yaratishga intilish orqali jamiyatning ma'naviy qiyofasini yuksaltirish.
- Sog'liqni saqlash va ta'lim sohasidagi ijtimoiy siyosatni faollashtirish, fuqarolarning demokratik jarayonlardagi ishtiroki va davlat boshqaruvida faol ishtirok etishini oshirish orqali jamiyat siyosiy tizimini takomillashtirish.
- Jamiyat boshqaruvi va siyosiy hayotdagi ishtirokini kengaytirish, aholi ixtiyoridagi moddiy boylik va resurslar hajmini oshirish, mulkka egalik qilish va mulk huquqi bilan bog'liq jarayonlarni tartibga solish orqali jamiyatning iqtisodiy-huquqiy negizini mustahkamlash.

Tadqiqot jarayonida O'zbekistonda o'rta mulkdorlar qatlamini belgilash borasida quyidagi muammolar mavjudligi aniqlandi:

- Hozirgi kunda "o'rta mulkdorlar qatlami"ni belgilovchi mezonlar faqat fuqarolarning mol-mulki va daromadlari bilan cheklanmoqda.

- Bu holat o'rta mulkdorlar qatlamining jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy barqarorligini ta'minlovchi ko'plab omillarini hisobga olinmasligiga sabab bo'lmoqda.

- O'rta mulkdorlar sinfining mazmun-mohiyatini namoyon etuvchi va uning shakllanishi hamda rivojlanish darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi qator omillarni ushbu qatlamni belgilab beruvchi mezonlar sifatida ajratib ko'rsatish zarur.

Ushbu muammolarni hal etish maqsadida tadqiqot doirasida O'zbekistonda o'rta mulkdorlar sinfini belgilashning tavsiyaviy mezonlari ishlab chiqildi (2-jadval).

2-jadval. O'zbekistonda o'rta mulkdorlar sinfini belgilashning tavsiyaviy mezonlari.

Mezonlar	Ma'lumot manbai
Aholi jon boshiga o'rtacha daromadning 75-125%ga ega shaxslar	Statistik ma'lumotlar asosida
Sog'liqni saqlash, ta'lim, dam olish, xordiq chiqarish, turli ko'ngilochar tadbirlardan bahramand bo'lish uchun yetarli daromadga ega shaxslar	Sotsiologik so'rovlar orqali
Shaxsiy avtomobilga ega oilalar	Statistik ma'lumotlar asosida
Uy-joyga ega oilalar	Statistik ma'lumotlar asosida
Oliy va o'rta maxsus ma'lumotga ega shaxslar	Statistik ma'lumotlar asosida
O'zini o'rta sinfga mansub deb hisoblovchilar	Sotsiologik so'rovlar orqali

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, mazkur mezonlar bugungi kunda xorijiy mutaxassislar tomonidan tavsiya etilgan ko'rsatkichlar bilan bir qatorda, mamlakatimizda o'rta mulkdorlar sinfini miqdoriy belgilash uslubiyoti uchun yangi bo'lgan bir qator ko'rsatkichlarni ham qamrab oladi.

Mulkiy huquqning mustahkam emasligi iqtisodiy rivojlanish uchun jiddiy to'siq hisoblanadi. Chunki, agar kishilarning investitsiya kiritish natijalari boshqalar tomonidan egallab olinishi mumkin bo'lsa, ular o'z mablag'larini yetarli darajada investitsiya qilishga moyil bo'lmaydi. XX asr oxiri – XXI asr boshlarida yer maydoniga ega bo'lgan kishilarning rasmiy mulkiy huquqqa ega bo'lmasligi keng tarqalgan muammo edi. Mulkiy huquqning kuchsizligi investitsiya hajmiga ta'sir ko'rsatish bilan birga, kredit bozorida foydalanish imkoniyatlarini ham cheklaydi. Chunki mulkdorlar o'z yerlarini garov sifatida qo'yib kredit olish imkoniyatidan mahrum bo'ladilar. Shuningdek, yer maydonlarini o'zaro oldi-sotdi qilish ham qiyinlashadi, chunki bunday mulkka kiritilgan investitsiyalar likvidli hisoblanmaydi. Bundan tashqari, rasmiy huquqlarning yo'qligi kambag'al oilalarni moliyaviy qiyinchiliklar yuzaga kelganda qarindosh va avlodlarning yordamiga tayanishga majbur qiladi hamda ularni sug'urta va jamg'arma tizimlari orqali himoyalanih imkoniyatidan mahrum etadi.

Tahlillarga ko'ra, mamlakatimizda tarixan qisqa vaqt ichida jamiyatimiz uchun mutlaqo yangi mulkchilik va iqtisodiy munosabatlarga asos solgan qonunlar majmuasi shakllantirildi. Aytish mumkinki, Yangi O'zbekiston strategiyasi modeli negizida tashkil etilgan maqsad va tamoyillar asosida bosqichma-bosqich amalga oshirilayotgan islohotlar jarayonida o'z mulkidan oqilona foydalanishga, bozor munosabatlarini rivojlantirishga hamda huquqiy davlat va demokratik jamiyat barpo etishga qodir bo'lgan mulkdorlar qatlami shakllanmoqda.

Shu bilan bir vaqtda, mamlakatimizda xususiy mulk ustuvor bo'lgan ko'p ukladli iqtisodiyot shakllanib, barqaror inklyuziv rivojlanish bosqichiga o'tdi. O'tkazilgan so'rovlarga ko'ra, ayni paytda

mamlakatimiz aholisining 50 foizdan ortig'i o'zini o'rta mulkdorlar toifasiga mansub deb hisoblaydi. Hozirgi kunda mamlakatimizdagi 80 foiz korxonalar nodavlat korxonalar (fermer xo'jaliklarisiz) toifasiga kiradi va ular 83 foiz YaIM hajmini ishlab chiqarmoqda. Taqqoslash uchun, bu ko'rsatkich 1992-yilda atigi 5 foizni tashkil etgan. Ushbu raqamlar O'zbekiston iqtisodiyoti ko'plab rivojlangan davlatlar darajasiga yaqinlashayotganidan dalolat beradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Turli mulk shakllarini kapitallashtirish orqali mamlakatimizda aholi turmush darajasi va farovonligini yanada yaxshilash uchun quyidagilarni inobatga olish zarur, deb hisoblaymiz: aholi turmush darajasini baholashda jon boshiga to'g'ri keladigan daromad, xarajatlarning tarkibiy o'zgarishi, asosiy oziq-ovqat mahsulotlari iste'moli va uzoq muddat foydalaniladigan tovarlar bilan ta'minlanganligi bilan bir qatorda yashash sharoiti va standartlari, aholining obod va zamonaviy uy-joylar bilan ta'minlangani, aholi istiqomat qiladigan muhitni rivojlantirish hamda obodonlashtirish zarur. Shuningdek, quyidagi takliflarni amalga oshirish farovonlikni yanada yaxshilashga xizmat qiladi:

- Yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligini zamon talablariga moslashtirish.

- Yo'llar, transport, suv va elektr energiyasi infratuzilmasini rivojlantirish orqali mulkni kapitallashtirish va odamlar uchun qulay sharoitlar yaratish.

- Qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va agrobiznesni qo'llab-quvvatlash orqali oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda dehqonlarning daromadlarini oshirish.

- Yangi zavodlar, korxonalar va fabrikalar qurish orqali ish o'rinlari yaratish va iqtisodiy o'sishni ta'minlash.

- Mulk huquqlarini mustahkamlash va qonuniy kafolatlarni ta'minlash orqali aholining mulkka bo'lgan ishonchini oshirish.

Yuqorida bayon etilgan chora-tadbirlarning amalga oshirilishi, o'z navbatida, mamlakatimizdagi mulk shakllari xilma-xilligi darajasini kengaytirish orqali uning iqtisodiy realizatsiyasi samaradorligini oshirishga, aholi ijtimoiy holatini yaxshilash va farovonligini yanada yuksaltirishga imkon yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Мирзиёев Ш.М. Янги ўзбекистон стратегияси. –Тошкент: “O‘zbekiston” нашриёти, 2021. 464 б.
2. Ўрмонов. Н., ва бошқалар. Иқтисодий таълимотлар тарихи: Дарслик. – Т.: 2007 й.
3. Раззоқов А., Тошматов Ш., Ўрмонов Н. Иқтисодий таълимотлар тарихи. Дарслик (лотин ёзувида). - Т. “Иқтисод-молия”, 2007. –320 б.б.
4. Раззоқов А . Ўрта осие мутафаккирларининг иқтисодий ғоялари. Ўқув қўлланма. - Т.: ТДИУ, 2009. - 270 б.
5. Эгамов Э., Джуманов Д. Замонавий иқтисодий таълимотлар (маърузалар матни) Тошкент-2010.
6. Джуманов Д., Хусунов Д., Аллаберганов З.Г. Иқтисодий таълимотлар тарихи (маърузалар матни) Тошкент-2015 й.
7. Ш. Шодмонов, У.В. Ғофуров Иқтисодиёт назарияси. Дарслик Тошкент «IQTISOD- MOLIYA» 2010 й. 729 б.
8. Абдурахмонов Қ.Ҳ., Холмўминов Ш.Р. “Меҳнат иқтисодиёти ва социологияси”. Тошкент - 2004 йил.
9. Ўзбекистонда кичик тадбиркорлик. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлиги. Статистик тўплам. 2019–2022 йил.
10. O.Norboyev Mulk kapitallashuvi amal qilishining asosiy tamoyillari nomli maqolasi. Iqtisodiyot: tahlillar va prognozlar jurnali.№3(27) iyul-sentyabr 2024 yil 48-54 bet.

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

